

“BOBURNOMA”DA BERILGAN AYRIM BOTANIK TERMINLARNING DIAXRONIK TADQIQI

Muhammadysuf Tursunali o‘g‘li

ADPI O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi Ikromov

Ilmiy rahbat: Usmanov Farhod Faxriddinovich

ADU O‘zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Boburnoma”da berilgan ayrim botanik terminlarning diaxronik aspektidagi tadqiqi berilgan. Shuningdek asarda berilgan botanik terminlarning o‘zbek terminologik tizimdagi o‘rni xususida mulohazalar bayon etilgan

Kalit so‘zlar: Boburnoma, termin, terminologiya, etnos, madaniyat, etnomadaniy xususiyat, diaxron, sinxron.

KIRISH

O‘zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab milliy o‘zligimizni anglash, madaniyatimizni tiklash, buyuk ajdodlarimiz nomini oqlash va tiklash borasida ko‘plab ishlar amalga oshirib kelindi. Bu borada so‘nggi yillarda ham sezilarli xayrli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Ajdodlar nomini tiklash va avlodalar qalbida buyuk ajdodlarga bo‘lgan muhabbat tuyg‘usini shakllantirish uchun ular qoldirgan ma‘naviy me‘rosni o‘rganish va tarixiy haqiqatni anglab yetish zarur. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek: “Buyuk ajdodlarimiz bo‘lgan islom olamining mutafakkirlari asarlarini, ularning butun jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo‘shgan bebaho hissasini chuqur o‘rganish, teran anglash va keng ommalashtirish alohida ahamiyatga egadir”[1. B.592]. Bu Zahiriddin Muhammad Bobur va uning “Boburnoma” asarining tarix, etnologiya, geografiya, botanika kabi fanlari bilan bir qatorda tilshunoslik fanlari uchun ham ahamiyati salmoqli ekanini alohida etirof etish zarur. Bugungi kunda “Boburnoma” asari ustida keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar orasida Lingvistik tadqiqotlar

salmoqg’i ham anchani tashkil etadi. Ushbu asar tilshunoslikda ayniqsa etimologiya, leksikologiya va terminologiya fanlari uchun muhim manba hisoblanadi.

METODLAR

Ushbu maqolada “Boburnoma” asarida keltirilgan botanik terminlarning etnomadaniy xususiyatlari tadqiq etishni maqsad qilib qo’ydik. Asarda ko’plab ko’plab mevalar, o’simliklar, daraxtlar, gullar – botanik terminalar keltirilgan bo’lib bugungi kunda ularning diaxronik tadqiq etilganda terminlarning shakliy va semantik xususiyatlarida bir qancha o’zgarsih bo’lganini ko’rishimiz mumkin. Asarda keltirilgan botanik terminlarni statistik tahlil qilganimizda shu ayon bo’ldiki: botanik terminlarning salmoqli qismini meva nomlari tashkil etadi. Botanik terminlarni diaxronik tahlil etishdan maqsad ularni bugungi kundagi – sinxron holati va tarixiy shakli o’rtasidagi differentsatsiya jarayonini aniqlash. Ularning fonetik, semantik xususiyatlarini aniqlash bu orqali botanik terminlarni lingvistik xususiyatlar va tarixiy o’zgarish jarayonlarini aniqlash mumkin.

NATIJALAR VA MUNOZARALAR

Asarda keltirilgan botanik terminlarni semiotik xususiyatlarini tasnifiy metod asosida quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Semiotik tarkibi o’zgarishsiz qolgan terminlar: “*Qovuni yaxshi bolur. Bir nav’ qovundurkim, «Mir Temuriy» derlar, andoq qovun malum emaskim olamda bo’lg’ay*”[2.B.13], “*Oshlig’i vofir, mevasi farovon, qovun va uzumi yaxshi bo’lur*”[2.B.5], “*Oqar suvlari bor, bahori bisyor yaxshi bo’lur, qalin lola va gullar ochilur*” [2.B.6] – asardan olingan yuqridagi parchalarda kelgan *qovun, uzum, gul* kabi terminlar diaxronik jihatdan ham sinxronik jihatdan ham semiotic jihatdan bir xil shaklga ega, aniqorg’i, ushbu terminlar o’z shakli o’zgarishsiz bugungi kunda ham foydalanib kelmoqda.

2. Semiotik tarkibi qisman o’zgargan terminlar: “*Qovun mahalida poliz boshida qovun sotmoq rasm emas. Andijonning noshpotisidin yaxshiroq noshpoti bo’lmas*”, “*Daraxtlaming bargini otqa berurlar edi. Anda tajriba boldikim, bori yafroqlardin tut yafrog’i va qaro yig’och yafrog’i otqa sozvorroq emish*”[2.B.153], “*Kobul va kentlarida sardseriy mevalardin uzum va anor va o’ruk va olma va bihi va*

amrud va shaftolu va olu va sanjid va bodom va yang'oq qo'ptur”[2.B.141] – asardan olingan yuqoridagi parchalarda keltirilgan botanik terminlarni alohida izohlash zarur.

a) **Noshpoti (hozirda: nashvati)** – ushbu terminning semiotik tarkibida qisman o'zgarish yuz bergan, yani o-a, p-v, a-o o'zgarsihga uchragan. Shuni ham alohida aytish kerakki, ushbu so'zning faqat semiotik tabiatigina emas, semantik tarkibida ham o'zgarsish yuz bergan deyish mumkin. Chunki “noshpoti” keltirilgan davrda “nok” mevasini ifodalagan bo'lsa, hozirda nokning bir turini ifodalashga o'tgan.

b) **Yafroq (hozirda: yaproq)** – ushbu terminning ham ham semiotik tarkibida qisman o'zgarish yuz bergan, yani f-p fonemalari o'zgarishga uchragan.

3. Semiotik tarkibi butunlay o'zgargan terminlar: *“Chorbog'da ham martaba-martaba yerlarni siyoq bila tuzatib, yaxshi narvonlar va sarv va safedorlar tikibturlar, xeyli saromad*”[2.B.182], *“Daraxtlaming bargini otqa berurlar edi. Anda tajriba boldikim, bori yafroqlardin tut yafrog'i va qaro yig'och yafrog'i otqa sozvorroq emish”i* [2.B.153]. Yuqoridagi parchalarda keltirilgan botanik terminlarning fonetik strukturasi butunlay o'zgarib ketganini ko'rishimiz mumkin.

a) **Narvon (hozirda: qayrag'och);**

b) **Safedor (hozirda: oq terak);**

c) **Qaro yig'och (hozirda: qayrag'och)** – yuqoridagi terminlarni diaxronik tahlil natijasida ular semiotik tarkibi to'liq o'zgarshga uchragani ma'lum bo'lsa-da, biroq terminlarning diaxronik va sinxronik holatida turlicha bog'liqlikni uchratish mumkin:

Aniqrog'i, narvon leksemasi o'z semasini yo'qotib, uning nsemasi qayrag'och leksemasiga ko'chib o'tadi. Yani ushbu terminda semiotik tarkibi saqlanib qolgan holda semantik strukturasi o'zgarish yuz beradi.

Safedor so'zini tarixiy aspektda tadqiq etganimizda terminning bugungi kundagi ma'nodoshi (oq terak) bilan o'zaro munosabati etnomadaniy xususiyat kasb etganini ko'rishimiz mumkin. Yani, Bobur davrida turkiy xalqlar va fors-tojik etnoslari o'rtasidagi madaniy aloqalar rivojlangani sababli fors-tojik va turkiy til kontakti yuz beradi va buning natijasida safedor (oq terak) leksemasi turkiy tilda faol qo'llanadi.

Qaro yig'och terminining rivojlanish dinamikasi esa etimologik va struktural xususiyat kasb etadi. Yani, dastlab ikki mustaqil morfemadan tarkib topgan termin til taraqqiyot jarayonida qo'shilib yahlit bir asosga aylanadi.

XULOSA

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, terminlar til strukturasida alohida o'rin egallaydi. O'zbek terminologiyasi, jumladan, botanik terminlarning tadrijiy rivojlanish jarayonida “Boburnoma” alohida ahamiyat kasb etadi. Asarda berilgan botanik terminlarni tadqiq etish orqalizamonaviy terminologik tizim tarkibidagi botanik terminlarning diaxronik holadi, dinamik rivojlanish jarayonini, terminlarning paydo bo'lishi, fonetik, leksik-semantik jihatdan o'zgarish jarayoni hamda terminlarning etnos, madaniyat kabu faktorlar bilan o'zaro munosbatini yoritish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т. : Ўзбекистон. 2017, 592-б.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma:.. –Т.: «Yangi asr avlodi», 2015.
3. Sherboyeva, G., & Ikromov, M. (2023). O 'ZBEK TILI FRAZEMALARINING LINGVOKULTROLOGIK XUSUSIYATLARI. Talqin va tadqiqotlar, 1(30).
4. Ikromov, M. (2023). “Boburnoma” da Alisher Navoiy badiiy portreti va psixologik holati. Ilm-fan va ta'lim, 1(1).
5. Мухаммадюсуф, И. (2023). “БОБУРНОМА” ДА АМИР ТЕМУР ОБРАЗИ. Ilm-fan va ta'lim, 1(1).
6. Abdusalomova, M., & Yoqubov, J. (2023). “BOBURNOMA” DA TOPONIMLAR TAVSIFI. Interpretation and researches, 1(21).
7. УСМОНОВ, Ф. ЎХШАТИШЛАРНИ ЛИНГВОМАДАНИЙ ТАДҚИҚ ЭТИШ МУАММОЛАРИ. ІЛМІҲ ХАВАРНОМА. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (2), 95-97.